

УДК 373.1

К ВОПРОСУ ОБ ЭКОЛОГИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

TO THE PROBLEM OF ENVIRONMENTAL MODERN SCHOOL EDUCATION

©Леонтьева И. А.

Елабужский институт (филиал)
Казанского (Приволжского) федерального университета,
г. Елабуга, Россия, leontjeva.ira@yandex.ru

©Leontjeva I.

Elabuga Institute (branch)
of Kazan (Volga Region) Federal University,
Elabuga, Russia, leontjeva.ira@yandex.ru

Аннотация. Экологическое воспитание является одним из важных приоритетных направлений развития современной школы и всей системы образования в целом. В настоящее время в условиях общеобразовательной школы экологическое воспитание подрастающей молодежи должно осуществляться не только через призму основных дисциплин биологического цикла, но и через систему дополнительного экологического образования. Основная цель экологического воспитания заключается в формировании ответственного отношения за состояние окружающей природной среды, которое строится на базе экологического сознания и самосознания.

Важной составляющей экологического воспитания в процессе обучения современных школьников является развитие экологической культуры, под которой понимается способность каждого человека пользоваться экологическими знаниями и умениями в практической деятельности.

Экологическое воспитание учащихся должно реализоваться через разнообразные формы деятельности, каждая из которых призвана стимулировать познавательную активность обучающихся.

Abstract. Environmental education is one of the important priorities of the development of modern schools and the entire education system. Currently, in conditions of secondary school, environmental education of the rising generation should be carried out not only through the prism of the basic disciplines of biological cycle, but also through the system of additional environmental education. The main purpose of environmental education is to form a responsible attitude to the natural environment of which is constructed on the basis of environmental consciousness and self-consciousness.

An important part of environmental education in the learning process of modern school children is the development of ecological culture, which is understood as the ability of each person to use ecological knowledge and skills in practice.

Environmental education learners should be realized through various forms of activities, each of which is designed to stimulate their cognitive activity.

Ключевые слова: экологическая культура, экологическое воспитание, школа, формы экологической деятельности, учащиеся.

Keywords: environmental culture, environmental education, school, forms of environmental activities, learners.

В условиях реализации Концепции модернизации российского образования проблема экологического воспитания современной молодежи не потеряла своей значимости и актуальности. Сегодня перед человечеством стоит важный вопрос о необходимости изменения своего отношения к природе и обеспечения соответствующего воспитания и образования подрастающего поколения.

Напряженная экологическая обстановка в стране ставит перед обществом одну из важных задач оптимального поиска путей преодоления последствий влияния техногенных факторов на природную среду. Основная причина этой проблемы кроется в интенсивном изменении среды обитания под воздействием деятельности человека: наблюдается быстрый рост городов, происходит интенсивное развитие промышленности, транспорта и сельского хозяйства, что приводит, в конечном итоге, к увеличению твердых и жидких бытовых отходов, загрязняющих окружающую среду. Это в свою очередь оказывает негативное влияние на здоровье человека, на условия его труда, отдыха и быта.

Большинство антропогенных воздействий имеют целенаправленный характер, т. е. осуществляются человеком намеренно для достижения конкретных целей. Все экологические последствия антропогенной деятельности можно разделить на положительные и отрицательные. Положительными последствиями экологического воздействия, например, являются восстановление разрушенных по разным причинам природных биосферных экосистем, рекультивация нарушенных земель, возобновление природных ресурсов, утилизация опасных бытовых отходов и др. Наиболее распространенным видом отрицательного воздействия человека на окружающую среду, на сегодняшний день, являются различные виды загрязнений — химическое, физическое, биологическое и др.

В результате отрицательного антропогенного воздействия изменяются отдельные компоненты биосферы (климат, химический состав воды и почвы, животный и растительный мир) и эти изменения в значительной степени угрожают здоровью и жизни людей. Основная задача государства, науки и всей системы современного образования, в том числе и школьного, заключается в остановке процесса ухудшения состояния окружающей среды, а также возвращение природе первоначального облика и способности к саморегуляции и самовосстановлению на основе естественных процессов.

Экологическое воспитание подрастающего поколения в условиях неблагоприятной экологической обстановки имеет свою специфику, проявляющуюся, прежде всего, в необходимости сочетать в его рамках решение двух значимых для развития каждой личности задач: формирование основ экологической культуры и оптимизация психического состояния ребенка средствами природы [1].

Под экологической культурой понимается такая совокупность качеств личности, которые обеспечивают, с одной стороны, гармонизацию с окружающим миром, с другой — экологическую безопасность и рациональное использование природных ресурсов планеты. Экологическая культура личности должна формироваться в процессе непрерывного экологического воспитания, основными звеньями которого являются семья, школа, средства массовой информации, самовоспитание. Человек, имеющий высокоразвитую экологическую культуру, отличается умением достигать гармонии не только с окружающим миром, но и, прежде всего, с самим собой. Экологическая культура развивается при условии взаимодействия всех сфер общественного сознания: экономической, правовой, научной, художественной и др.

Однако основным критерием высокого уровня экологической культуры являются не только знания и приобретенные навыки по охране окружающей природной среды, но и активное экологическое поведение, направленное на сбережение природных ресурсов планеты, стремление к природоохранному труду. Однако в настоящее время наблюдается совершенно противоположная картина. Большая часть населения, в том числе подрастающего

поколения, своими действиями показывают достаточно низкий уровень развития экологической культуры. В качестве примера можно привести увеличение в стране лесных пожаров, основной причиной которых является низкий уровень культуры отдыха населения: оставленный непотушенный костер в лесу, брошенная в траву сигарета, использование горючих жидкостей для розжига костров и т.д. Причина низкого уровня экологической культуры подростковой молодежи также можно считать формальный характер информационно–просветительской деятельности [3].

Развитие экологической культуры в процессе обучения, в том числе и школьного, является важной составляющей общего экологического воспитания и образования.

Экологическое воспитание является достаточно сложным и длительным социально–педагогическим процессом, направленным не только на овладение знаниями и умениями в области экологической науки, но и на развитие у обучающихся такой деятельности, которая была бы направлена на защиту и улучшение окружающей природной среды [2]. Ответственное отношение к природе является целью и желаемым результатом экологического образования и воспитания учащихся.

Целью экологического воспитания в современной школе является создание комплекса условий для формирования и развития практических умений и навыков обучающихся в решении современных экологических ситуаций; овладение научными основами взаимодействия общества и природы.

Сложившаяся в настоящее время система школьного образования и воспитания включает большой объем экологических знаний, умений и навыков, реализующих требования в направлении роста и развития экологической культуры подрастающего поколения. В условиях современной экологической ситуации важна «экологизация» всей системы образования и воспитания молодежи.

Задачи экологического воспитания:

- сформировать знания о современной экологической обстановке в стране, о комплексе экологических проблем и путях их решения;
- выработать ответственность за собственное благополучие и экологическое благополучие природной среды;
- воспитать основы правильного поведения в среде обитания человека в соответствии с общими нормами морали;
- сформировать потребность участия в природоохранных мероприятиях, в пропаганде здорового образа жизни.

Сегодня современная жизнь ставит перед учителями школ главную задачу развития личности школьника как непрерывный процесс. Экологическое образование и воспитание возможно при условии, если содержание учебных предметов способствует формированию экологически ценностных ориентаций. Основными показателями экологической воспитанности можно считать понимание школьниками современных экологических проблем, осознание своей ответственности за сохранение природной среды, развитое чувство любви к природе и бережного отношения к ней.

Экологическое воспитание в школе осуществляется через разнообразные формы и методы работы, которые призваны стимулировать разные виды познавательной деятельности учащихся. Среди них выделяют:

1. Исследовательские: наблюдения в природе (например, за объектами растительного и животного мира), анкетирование по выявлению экологической грамотности среди учащихся, составление экологического паспорта учебного учреждения, изучение антропогенного воздействия на природу, школьный экологический мониторинг воды, воздуха, почвы и др.;

2. Просветительские: просмотр книг и телепередач природоведческого характера, выставки экологических плакатов, проведение экологических викторин, олимпиад или конкурсов на заданные темы;

3. Познавательные: уроки–лекции, уроки–семинары, уроки проблемного характера, конференции, дебаты, экскурсии в природные биоценозы (лес, луг, водоем), экологические тропы, туристические походы и др.;

4. Продуктивные: посадка деревьев на территории школы, изготовление скворечников и кормушек для птиц, экологический десант, работа на опытно–пришкольном участке и др.;

5. Игровые: экологический театр, сюжетно–ролевые и деловые игры, экологические спектакли, решение экологических задач и др.

6. Благотворительные: сбор лекарственных растений, борьба с бытовым мусором, изготовление поделок из природного материала, проведение различных природоохранных акций, например, «Чистая река», «Посади дерево», «Земля — наш общий дом», «Сохраним живую елочку» и др.

7. Проектная деятельность экологической направленности: проект «Капелька», направленный на выявление источников чистой воды и организации мероприятий по очистке воды от загрязнений; проект «Лесная аптека», направленный на изучение фауны лекарственных растений определенной местности; проект «Зеленый город», основная задача которого сохранение и приумножение лесных насаждений в урбаноценозах и др.

Основной формой организации учебного процесса по экологическому воспитанию в школе является урок. К сожалению, во многих школах учебный процесс не предусматривает введения специальной дисциплины «Экология» в виду нехватки учебных часов. Поэтому вопросы экологического воспитания и образования являются неотъемлемой частью всего учебно–воспитательного процесса, но в первую очередь при изучении курса биологии.

Школьная биология имеет большие возможности для экологического воспитания обучающихся. У младших школьников первоначальные экологические представления формируются на уроках «Окружающего мира». На доступном для обучающихся уровне раскрываются связи между живой и неживой природой, рассматриваются отношения между отдельными компонентами окружающего мира (животными, растениями, микроорганизмами и др.), а также между человеком и природой. Такое изучение мира позволяет сформировать диалектико–материалистическое мировоззрение, способствует развитию воображения, логического мышления и памяти.

В процессе изучения царства «Растения» в среднем звене школьной программы, например, при освоении темы «Многообразие растений» (6-ой класс) целесообразно раскрывать вопрос о влиянии экологических факторов среды (температуры, влажности, освещенности и др.) на рост и развитие растений. Важно представить учащимся материал о принципах экологической классификации растений, основанной на самых разнообразных критериях: отношение к влажности, температуре, освещенности; по способам питания и др., а также материал о жизненных формах растений (деревья, кустарники, кустарнички, травы, лианы). Изучая тему «Строение цветковых растений» важно подчеркнуть влияние абиотических факторов среды на изменение формы и структуры цветка.

Царство «Животные» рамках школьной программы по биологии также дает достаточно много возможностей для экологического воспитания обучающихся. При изучении данного раздела в седьмых классах необходимо раскрывать вопросы о многообразии представителей животного мира, их распространении в природе в зависимости от экологических факторов. Целесообразно обсуждать вопросы о сложных биотических взаимоотношениях между животными как одного вида, так и разных видов, а также между животными и растениями, т.к. было доказано, что растительные сообщества не могут полноценно функционировать без животных. Важно подчеркнуть значение животных в природе и жизни человека, которое может быть как положительным (животные являются основным биологическим компонентом природных экосистем, имеют промысловое значение, участвуют в круговороте

веществ, являются источником питания, распространяют семена и плоды растений, влияют на состояние компонентов биосферы и т.д.), так и отрицательным (выступают переносчиками многих опасных заболеваний человека, являются вредителями сельского и лесного хозяйства и др.).

При изучении данного раздела очень важно, чтобы учащиеся получили общие представления о рациональном использовании животных, под которым понимается соблюдение основных правил промысла, охоты.... Следует постоянно подчеркивать об аспектах культурного, экологически грамотного поведения людей в природном окружении. Также необходимо знакомить учащихся с народными традициями сохранения «священных» животных, их мест обитания, размножения и развития [4, с. 102].

В преподавании общей биологии в старших классах важное место занимает проблема загрязнения окружающей среды. Этот вопрос можно рассмотреть при изучении темы «Основные экологические проблемы современности» из раздела «Экосистема». В настоящее время в результате хозяйственной деятельности человека происходит загрязнение окружающей среды угарным и углекислым газами, оксидами серы и азота, метаном, сероводородом и др. ядовитыми соединениями. Поэтому важно особое внимание уделить последствиям такого загрязнения атмосферы, вод Мирового океана, почв, а также проблеме сохранения исчезающих видов растений и животных.

Однако учителя биологии на своих уроках отводят небольшую часть времени для решения экологических задач. Поэтому необходимо организовать учебно-воспитательный процесс так, чтобы работа по экологическому воспитанию велась не только на уроках, но и во внеурочной и внеклассной работе, которая обладает большим потенциалом для формирования экологической культуры.

Важнейшим средством экологического воспитания во внеурочной работе является организация различных форм деятельности непосредственно в природной среде. Например, одной из таких форм, которая в настоящее время широко используется в учебном процессе, является организация учебной экологической тропы, основное назначение которой заключается в комплексном изучении различных природных биоценозов, с одной стороны, имеющих эстетическую, природоохранную или историческую ценность, а, с другой стороны, испытывающих постоянное антропогенное воздействие в разной степени. Кроме этого экологическая тропа направлена на проведение пропагандистской работы по вопросам охраны природных объектов, создание условий для воспитания экологической культуры поведения человека непосредственно в природных условиях.

В ходе организации экологической тропы обучающиеся усваивают не только научные знания об окружающей среде, но и правовые нормы, связанные с рациональным природопользованием.

В практике современного экологического образования и воспитания в настоящее время в школе широко используются экологические природоохранные акции, в которых могут участвовать дети разных возрастов. Основная задача таких акций заключается в снижении остроты экологической обстановки на конкретной исследуемой территории. На сегодняшний день наиболее распространенными экологическими акциями, проводимыми со школьниками, можно назвать «Международный день птиц» (изучение видового состава птиц и их охрана на исследуемой территории), «Птичья столовая» (изготовление кормушек и подкормка птиц в зимнее время), «Лесная аптека» (сбор лекарственных трав), «Чистое утро» (уборка территории от мусора), «Всемирный день воды», «Марш парков» и др. Участвуя в таких акциях, школьники не только приобретают определенные знания в области экологии, но и используют их на практике, приходят к пониманию природных процессов, осознают ответственность за последствия некоторых своих действий.

Проблема экологического воспитания в системе школьного образования всегда существовала, и будет существовать на протяжении всего развития человеческого общества. Если экологическое воспитание в школе будет иметь непрерывный характер, это позволит предотвратить в дальнейшем развитие многих экологических проблем человечества. Одно из

важных условий современного школьного образования состоит в том, что экологическое воспитание должно осуществляться на всех возрастных этапах жизни человека — от формирования в раннем возрасте эмоционального и положительного отношения к природе, до формирования в подростковом и взрослом периодах экологического сознания, осознания необходимости собственного участия в решении современных экологических проблем, включая знание механизмов реального улучшения экологической обстановки на планете.

Экологическое образование возникло в виду жизненной необходимости, т.к. все люди на Земле находятся под угрозой глобального экологического кризиса.

Список литературы:

1. Маглыш С. С., Солтан Т. Н. Экологическое воспитание на уроках биологии в 7-м классе: пособие для учителей учреждений, обеспечивающих получение общ. сред. образования. Минск: ТетраСистемс, 2006. 176 с.
2. Мухамбетова А. Б., Семчук М. Н. О методике экологического воспитания на уроках биологии в 6 классе // Успехи современного естествознания. 2005. №2. С. 45. Режим доступа: <https://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=7996> (дата обращения 10.12.2016).
3. Рябов А. М. Актуальные проблемы экологического образования в современной школе // Научные проблемы гуманитарных исследований: научно–теоретический журнал // 2011. №8. С. 154–160.
4. Трайтак Д. И. Проблемы методики обучения биологии. М.: Просвещение, 2002. 152 с.

References:

1. Maglysh S. S., Soltan T. N. Ekologicheskoe vospitanie na urokakh biologii v 7-m klasse: posobie dlya uchitelei uchrezhdenii, obespechivayushchikh poluchenie obshch. sred. obrazovaniya. Minsk: TetraSistems, 2006. 176 p.
2. Mukhambetova A. B., Semchuk M. N. O metodike ekologicheskogo vospitaniya na urokakh biologii v 6 klasse. Uspekhi sovremennogo estestvoznaniya, 2005. No. 2. P. 45. Rezhim dostupa: <https://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=7996> (data obrashcheniya 10.12.2016).
3. Ryabov A. M. Aktual'nye problemy ekologicheskogo obrazovaniya v sovremennoi shkole. Nauchnye problemy gumanitarnykh issledovaniy: nauchno–teoreticheskii zhurnal, 2011. Vyp. 8. P. 154–160.
4. Traitak D. I. Problemy metodiki obucheniya biologii. M.: Prosveshchenie, 2002. 152 p.

*Работа поступила
в редакцию 10.01.2017 г.*

*Принята к публикации
14.01.2017 г.*

Ссылка для цитирования:

Леонтьева И. А. К вопросу об экологизации современного школьного образования // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №2 (15). С. 304–309. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/leontieva-ia> (дата обращения 15.02.2017).

Cite as (APA):

Leontjeva I. (2017). To the problem of environmental modern school education. *Bulletin of Science and Practice*. (2), 304–309. Available at: <http://www.bulletennauki.com/leontieva-ia>, accessed 15.02.2017. (In Russian).